

MANUAL DE BIOLOGIA GENERAL

ELABORADO:

ING. ERIDANIA MÉNDEZ CÉSPEDES PhD.

INTRODUCCIÓN

El siguiente Manual de Biología General, es una recopilación de informaciones de autores relevantes que puede ayudar a aquellos alumnos que siguen una carrera con un detalle sintético de lo que es la Biología Humana, esperando que sea de mucha utilidad para los estudiantes que inician sus estudios en el mundo del conocimiento. La Biología es la ciencia que estudia los seres vivos.

Su nombre procede del griego Bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. La posición que ocupa esta ciencia entre las llamadas "ciencias de la naturaleza" (las que se ocupan del estudio de la materia) es en cierto modo paradójica, ya que se trata de una posición al mismo tiempo marginal y central. Marginal porque la materia viva, de la cual se ocupa, es sólo una porción infinitamente pequeña de toda la materia que existe en el universo. Pero también central porque dentro de esa pequeña porción nos encontramos nosotros, los seres humanos.

Desde los albores de la civilización el hombre se plantea, y aspira a encontrar respuesta, ¿a preguntas de tipo filosófico acerca de nuestro papel en el Universo quiénes somos?,) de dónde venimos?,) a dónde vamos?, etc.). Así, al sabernos parte de la materia viva, esperamos que su estudio nos pueda ayudar a resolver estos interrogantes. Biología es la ciencia de la vida.

ESTUDIO DE LA BIOLOGIA

Objetivo de la Biología, es estudiar las características generales comunes a todos los organismos vivos, o al menos a grandes grupos de organismos, y resaltar los aspectos fundamentales que los relacionan con las propiedades del material biológico. Así mismo, sentará las bases que actúen como fundamento y nexo de unión de distintas disciplinas y brindará a los alumnos una visión integrada de los fenómenos biológicos.

I Origen y evolución de la vida

El origen de la vida es un problema apasionante para el que aún estamos lejos de tener una respuesta. A lo largo de la historia se han elaborado teorías como la de la generación espontánea, la panspermia, la sopa prebiótica o el mundo del ARN.

I.1 ¿Qué es la vida?

Ésta es una pregunta nada fácil de responder, pues la vida es una entidad abstracta que sólo se concreta en los seres vivos. Dicho de otro modo, lo único observable y tangible son los organismos vivos, no la vida. Se puede reconocer a un ser vivo, e inclusive, identificar en ellos una serie de propiedades, no obstante, es una tarea no siempre sencilla, toda vez que la frontera entre lo vivo y lo no vivo no está claramente determinado.

Según la Biología, la **vida** se define como el conjunto de procesos físicos y químicos (como la obtención de energía para la nutrición, la transformación de dicha energía en crecimiento o asimilación, la respiración, etc.) que se presenta en los seres vivos. La **Biología** ofrece una profunda comprensión de los seres vivos en el planeta, como contribuye a apreciar y valorar la naturaleza en todas las formas.

El término vida (latín: *vita*), desde el punto de vista de la Biología, que es el más usado, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la naturaleza. Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar.

I.II Biología Como Ciencia Antigua

Concepción de la vida del hombre en las cavernas

Platón y el mito de la caverna.

El mito de la caverna describe a unos hombres que desde niños fueron encadenados para vivir en el fondo de una cueva, dando sus espaldas a la entrada de la cueva. Atados de cara a la pared, su visión está limitada y por lo tanto lo único que ven es la pared de la caverna sobre la que se reflejan modelos o estatuas de animales y objetos que pasan delante de una gran hoguera.

Platón a través del mito de la caverna nos intenta construir un modelo explicativo de la condición humana: Platón explica "el mundo de las ideas" y cómo se puede llegar a él, para comprobar que todo lo que veían solo era un reflejo de la verdadera realidad. El mundo de sombras de la caverna simboliza para Platón el mundo físico de las apariencias, es decir el mundo sensible, en el mundo sensible captaríamos únicamente, las sombras de la verdadera y perfecta realidad, que está en otro mundo, invisible a nuestra percepción sensible y dominado por el devenir.

La escapada al exterior de la caverna simboliza la transición hacia el mundo real, el acceso de a un nivel superior de conocimiento, el acceso a este nivel de conocimiento viene acompañado por un camino difícil, conseguir llegar a este mundo real (verdad) es difícil ya que representa el paso de lo sensible a lo inteligible. El exterior es el mundo del pensamiento, el mundo de las Ideas; el fuego (hoguera) representa la Idea más perfecta, que es el bien, la cual tendrá primacía absoluta sobre todas las ideas.

I.III La Biología Como Ciencia Moderna

La biología durante el renacimiento y siglo XVIII

La edad moderna abarca el siglo XV, XVI, se perfecciono el microscopio que ampliaría el campo de la investigación biológica. Hooke en el 1665, dio el nombre de célula al compartimento que observo al examinar un trozo de corcho.

SIGLO XVIII, Se investigó la circulación de la sangre de las venas y las arterias, descubrimiento de los espermatozoides, las bacterias y la compleja diversidad de la vida del microscopio, en el renacimiento comienza a interesarse por la anatomía humana.

Pese a los grandes avances del conocimiento presenciados hasta el siglo XVII, los descubrimientos que tuvieron aplicación directa en medicina y cirugía fueron escasos. Las Universidades seguían el procedimiento deductivo y otorgaban los títulos que facultaban para practicar la medicina, basándose en una formación sobre todo teórica. Para ello, la condición no era saber medicina, sino demostrar el conocimiento del latín.

Las escuelas médicas debían su prestigio generalmente a la atracción de un gran maestro que trabajaba en ellas. Entre las escuelas destacaron la vienesa, iniciada con Boerhaave (1668-1738) y la de Edimburgo, representada por Alexander Monro (1697-1767).

el cirujano de Felipe II (1527-1598), hizo publicar un decreto para que: "no se admitiese a examen a ningún cirujano, que no diese cuenta del álgebra, para que usándola los mismos cirujanos y examinándose para que no acabasen los concertadores que por ahí andan sin entender la anatomía de los huesos."

A finales del siglo XVIII el diplomático británico Eaton, describió una técnica para el tratamiento de las fracturas que había visto utilizar a los habitantes de Bassora (Turquía): ".se encierra el miembro roto, una vez que los huesos han sido colocados en su sitio, en una caja de yeso de Paris, que toma exactamente la forma del miembro sin ninguna presión, y en unos minutos la masa se torna sólida y fuerte...".

Esta técnica fue adoptada en Europa de forma rápida, difundándose su uso. La utilización de férulas de escayola ligeras permitió la movilización precoz de los

miembros fracturados, lo que dio lugar a una agria polémica entre los partidarios del reposo absoluto y los defensores de la movilización que duró hasta finales del siglo.

En España, la figura quirúrgica más brillante de esta época fue Antonio de Gimbernat (figura 17), (1734-1816). Estudió en el Colegio de Cirugía de Cádiz, accediendo en 1762 a la cátedra de anatomía del Colegio de Cirugía de Barcelona. Fue fundador y docente del Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid (1787). Gimbernat es un cirujano general y no un algebrista.

En su obra "Formulario quirúrgico", insiste en la necesaria formación anatómica de los cirujanos, siendo su principal aportación a la Traumatología el establecimiento de la "operación reglada" basando las intervenciones quirúrgicas en una fundamentación anatómica. A finales del siglo XVIII se fecha el primer caso de fijación interna en una fractura reciente. Se trata de un cerclaje de húmero mediante alambres de cobre realizado en 1775, aunque existen dudas al respecto.

Ciencias Biológicas

Las ciencias biológicas son aquellas que se dedican a estudiar la vida y sus procesos. Se trata de una rama de las ciencias naturales que investiga el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos.

Estas ciencias, que también se agrupan bajo la denominación de biología, analizan las características de los organismos individuales y de las especies en conjunto, estudiando las interacciones entre ellos y con el entorno.

I.IV Campos De Aplicación De La Biología

La **Biología** tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas y ha contribuido al desarrollo de una gran cantidad de campos aplicados, como la medicina, la

ingeniería genética, la biotecnología, la agricultura, la cría y mejora de los animales, entre otras.

I.V Ramas De La Biología Y Ciencias Auxiliares

Estas disciplinas independientes estudian la vida en un amplio rango de escalas. La vida se estudia a escala atómica y molecular en Biología **Molecular**, en **Bioquímica** y en **Genética Molecular**. Desde el punto de vista celular, se estudia en **Biología Celular** y a escala pluricelular se estudia en **Fisiología**, **Anatomía**, e **Histología**. Desde el punto de vista de la ontogenia o desarrollo de los organismos a nivel individual, se estudia en la **Biología del Desarrollo**.

Ramas de la Biología

Ramas de la biología	Qué estudia	Ejemplos
Anatomía	Estructura y forma de los seres vivos	Localización de la vena femoral en el ser humano.
Bacteriología	Las bacterias	<i>Salmonella sp.</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> .
Bioinformática	Bases de datos biológicos	Arboles filogenéticos, homología de proteínas
Biología estructural	Forma tridimensional de las macromoléculas	Estructura de la proteína miosina en el músculo cardíaco.
Biología marina	Organismos que viven en el mar	Zooplankton, fitoplankton, industria pesquera.
Biología molecular	Macromoléculas biológicas	Factores de transcripción (proteínas) que se unen a secuencias nucleotídicas (ADN) de genes específicos.

Bioquímica	Reacciones químicas celulares	Glicólisis, glucogenogénesis, fermentación láctica.
Botánica	Plantas	Angiosperma y gimnosperma, monocotiledóneas y dicotiledóneas.
Citología	Células	Células epiteliales, linfocitos, monocitos.
Ecología	Interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente	Ecosistemas de un país.
Embriología	Desarrollo y formación del embrión	Efecto del consumo de alcohol en el desarrollo embrionario del ser humano.
Endocrinología	Sistema endocrino y hormonas	Páncreas e insulina en la diabetes tipo 1 y 2.
Entomología	Insectos y su relación con los humanos	Hormigas, mariposas, abejas.
Enzimología	Enzimas	Hexokinasa, enzima que fosforila la glucosa en el primer paso de la glicólisis.
Epidemiología	Propagación de enfermedades	Predicción de la propagación de una enfermedad según el nivel de contagio.
Etología	Comportamiento de los animales	Migraciones de las aves; rituales de apareamiento de animales.
Filogenia	Origen y evolución de los seres vivos	Diferencias de nucleótidos en el gen del citocromo c entre el ser humano y el chimpancé.
Fisiología	Procesos que mantienen la vida	Potencial de acción de la neurona.
Genética	Mecanismos de la herencia	Mutaciones, polimorfismos genéticos, enfermedades ligadas al sexo.
Herpetología	Reptiles y anfibios	Serpientes, tortugas, iguanas, sapos.
Histología	Tejidos celulares	Biopsias de tejidos.
Ictiología	Peces	Desplazamiento de las truchas en ríos contaminados.

Inmunología	Inmunidad y sistema inmune	Linfocitos T y anticuerpos.
Mastozoología	Mamíferos	Biodiversidad de mamíferos en un dado territorio.
Micología	Hongos	<i>Candida albicans</i> , <i>Coccidioides immitis</i> .
Microbiología	Microorganismos	Bacterias, arqueas, hongos, protozoarios y virus.
Ornitología	Aves	Comunicación entre pájaros machos y hembras a través del canto.
Paleontología	Fósiles	Estudio dental en sarcopterigios del período devónico.
Parasitología	Parásitos	El parásito intestinal <i>Taenia saginata</i> .
Taxonomía	Clasificación de los seres vivos	Dominio, reino, fila, clase, orden, familia, género, especie.
Virología	Virus	Coronavirus, retrovirus, influenza
Zoología	Animales	Monitoreo de los animales en reservas nacionales.

I.V Característica De Los Seres Vivos

II. Nutrición.

Los seres vivos se alimentan de sustancias nutritivas del medio ambiente. En su interior circulan líquidos que transportan los nutrientes y otros elementos indispensables para la vida. También tienen la capacidad de almacenar en algunas partes de sus cuerpos y de desechar lo que no necesitan.

II.I Respiración.

Es el intercambio de gases en los órganos respiratorios de los vertebrados. Esta se puede dividir en respiración externa y respiración interna. La respiración externa es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los alveolos y la respiración interna es el intercambio de gases a nivel celular.

La respiración requiere de los movimientos de inhalar y expulsar el aire por medio del sistema respiratorio; en los niños la frecuencia normal es de 20-30 resp. / min., en los adultos de 16-20 resp. / min., y en los ancianos de 14-16 resp. / min. Posibilita que los nutrientes que hay en los alimentos se transformen en la energía que permite a los seres realizar todas sus funciones.

II.III Irritabilidad

Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes interno o externo. Por ejemplo, los animales: a través de los órganos de los sentidos, perciben los estímulos externos y los internos a través de receptores de temperatura, dolor, estiramiento.

II. IV Adaptación

Capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o los factores del medio. Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores, comportamientos.

III. Reproducción

Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo.

III.I Reproducción Sexual Es la que se produce con la participación de gametos femenino y masculino, y que al unirse mediante la fecundación originan un huevo o cigoto.

III.II Reproducción Asexual

Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Es la que emplean los organismos menos evolucionados como las bacterias o los protozoarios.

IV. Metabolismo

Es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía, para realizar sus funciones. Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas (catalizadores químicos).

Hay dos tipos de metabolismo:

- Anabolismo
- Catabolismo

Anabolismo

Es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Va de menos a más. (Sintetiza sustancias y utilizan energía). Ejemplo: La síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas, que a su vez forman células y tejidos y que ayudan a crecer.

Catabolismo

Es el proceso que transforma sustancias más complejas en sustancias más simples. Va de más a menos. (Degrada sustancias y liberan energía)

Por ejemplo: En la digestión, los alimentos se degradan en compuestos sencillos como azúcares simples, aminoácidos o ácidos grasos).

Crecimiento Es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la utilización de los nutrientes adquiridos de sus alimentos.

Homeostasis

Es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior, por medio de sus mecanismos homeostáticos, en forma independiente de las variantes externas e internas. Por ejemplo: Regular el calor de nuestro cuerpo, cuando hace calor el cuerpo suda, cuando hace frío el cuerpo metaboliza más alimentos.

IV.I LA MATERIA

Definición:

Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Todo cuanto podemos imaginar, desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en que nos sentamos y el agua que bebemos, o incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia.

Los planetas del Universo, los seres vivos como los insectos y los objetos inanimados como las rocas, están también hechos de materia.

Composición de la materia

La materia está integrada por **átomos**, partículas diminutas que, a su vez, se componen de otras aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos.

IV.II ÁTOMO

Es la **menor cantidad de un elemento químico** que tiene existencia propia y puede entrar en combinación. Está constituido por un núcleo, en el cual se hallan los protones y neutrones y una corteza, donde se encuentran los electrones. Cuando el número de protones del núcleo es igual al de electrones de la corteza, el átomo se encuentra en estado eléctricamente neutro.

Se denomina **número atómico** al número de protones que existen en el núcleo del átomo de un elemento. Si un átomo pierde o gana uno o más electrones adquieren carga positiva o negativa, convirtiéndose en un **ion**. Los iones se denominan cationes si tienen carga positiva y aniones si tienen carga negativa.

Átomos forman la materia

IV. III MOLÉCULAS

En química, se llama molécula a un conjunto de al menos dos átomos enlazados covalente que forman un sistema estable y eléctricamente neutro. Las moléculas rara vez se encuentran sin interacción entre ellas, salvo en gases enrarecidos y en los gases nobles. Así, pueden encontrarse en redes cristalinas, como el caso de las moléculas de H₂O en el hielo o con interacciones intensas pero que cambian rápidamente de direccionalidad, como en el agua líquida.

En orden creciente de intensidad, las fuerzas intermoleculares más relevantes son: las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. La dinámica molecular es un método de simulación por computadora que utiliza estas fuerzas para tratar de explicar las propiedades de las moléculas.

Tipos de moléculas

Las moléculas se pueden clasificar en:

- Moléculas discretas, constituidas por un número bien definido de átomos, sean estos del mismo elemento (moléculas homonucleares, como el dinitrógeno o el fullereno) o de elementos distintos (moléculas heteronucleares, como el agua).
- Macromoléculas o polímeros, constituidas por la repetición de una unidad comparativamente simple -o un conjunto limitado de dichas unidades- y que alcanzan pesos moleculares relativamente altos.

V. Estados físicos de la materia

En condiciones no extremas de temperatura, la materia puede presentarse en tres estados físicos diferentes: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso.

Los sólidos

Poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a cualquier deformación. La densidad de los sólidos es en general muy poco superior a la de los líquidos, de manera que no puede pensarse que esa rigidez característica de los sólidos sea debida a una mayor proximidad de sus moléculas; además, incluso existen sólidos como el hielo que son menos densos que el líquido del cual provienen. Además, ocupan un determinado volumen y se dilatan al aumentar la temperatura.

Esa rigidez se debe a que las unidades estructurales de los sólidos, los átomos, moléculas y iones, no pueden moverse libremente en forma caótica como las moléculas de los gases o, en menor grado, de los líquidos, sino que se encuentran en posiciones fijas y sólo pueden vibrar en torno a esas posiciones fijas, que se encuentran distribuidas, de acuerdo con un esquema de ordenación, en las tres direcciones del espacio.

La estructura periódica a que da lugar la distribución espacial de los elementos constitutivos del cuerpo se denomina **estructura cristalina**, y el sólido resultante, limitado por caras planas paralelas, se denomina **crystal**. Así, pues, cuando hablamos de estado sólido, estamos hablando realmente de estado cristalino.

Los líquidos Se caracterizan por tener un volumen propio, adaptarse a la forma de la vasija en que están contenidos, poder fluir, ser muy poco compresibles y poder pasar al estado de vapor a cualquier temperatura.

Son muy poco compresibles bajo presión, debido a que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los gases, en los líquidos la distancia media entre las moléculas es muy pequeña y, así, si se reduce aún más, se originan intensas fuerzas repulsivas entre las moléculas del líquido.

El hecho de que los líquidos ocupen volúmenes propios demuestra que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son elevadas, mucho mayores que en el caso de los gases, pero también mucho menores que en el caso de los sólidos. Las moléculas de los líquidos no pueden difundirse libremente como las de los gases, pero las que poseen mayor energía cinética pueden vencer las fuerzas de cohesión y escapar de la superficie del líquido (evaporación).

Los gases

Se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio, y esto es posible sólo porque existe una fuerza dirigida desde el seno del gas hacia las paredes del recipiente que lo contiene. Esa **fuerza por unidad de superficie** es la **presión**.

Los gases son fácilmente compresibles y capaces de expandirse indefinidamente.

Los cuerpos pueden cambiar de estado al variar la presión y la temperatura. El agua en la naturaleza cambia de estado al modificarse la temperatura; se presenta en estado sólido, como nieve o hielo, como líquido y en estado gaseoso como vapor de agua (nubes).

V. II LA ENEGIA

Importancia de la Energía La energía en los seres vivos se obtiene mediante una molécula llamada **ATP (adenosín trifosfato)**. Aunque son muy diversas las biomoléculas que contienen energía almacenada en sus enlaces, es el **ATP** O El trifosfato de adenosina (ATP) es la principal fuente de energía de los seres vivos.

ATP

alamy - 2HF252

Trifosfato de adenosina (ATP), molécula que se encuentra en todos los seres vivos y constituye la fuente principal de energía utilizable por las células para realizar sus actividades. la molécula que interviene en todas las transacciones (intercambios) de energía que se llevan a cabo en las células; por ella se la califica como "**moneda universal de energía**".

El ATP está formado por adenina, ribosa y tres grupos fosfatos, contiene enlaces de alta energía entre los grupos fosfato; al romperse dichos enlaces se libera la energía almacenada.

En la mayoría de las reacciones celulares el ATP se hidroliza a ADP (adenosín difosfato), rompiéndose un solo enlace y quedando un grupo fosfato libre, que suele

transferirse a otra molécula en lo que se conoce como fosforilación; sólo en algunos casos se rompen los dos enlaces resultando AMP (adenosín monofosfato) + 2 grupos fosfato.

El sistema ATP \longleftrightarrow ADP es el sistema universal de intercambio de energía en las células.

Los procesos celulares que llevan a la obtención de energía (medida en moléculas de ATP) son la **fotosíntesis** y la **respiración celular**

V.III Compuesto Orgánico

Los compuestos orgánicos son complejos y, en particular, responsables de las propiedades celulares de "la vida".

Todos los compuestos orgánicos comparten la característica de poseer en sus moléculas un bioelemento base, llamado "**CARBONO**". Esto se debe a que las moléculas de carbono se unen muy fácilmente entre sí, desarrollando esqueletos básicos en todos los compuestos orgánicos. Estas cadenas pueden presentar distintas longitudes y formas y se les pueden asociar otros átomos de gran importancia, como, por ejemplo:

Hidrógeno (H) - Oxígeno (O)

Nitrógeno (N) - Fósforo (P) - Azufre (S)

Cada átomo de carbono presenta una valencia de 4, lo que aumenta significativamente la complejidad de los compuestos que puede formar; tiene la posibilidad de dobles o triples enlaces, con lo cual aumentan la variabilidad de las estructuras y la configuración de los compuestos orgánicos.

Entre los compuestos orgánicos más importantes tenemos:

- Hidratos de Carbono;
- Lípidos;
- Proteínas; y

- Ácidos Nucleicos.

Carbohidratos

Los carbohidratos están compuestos fundamentalmente de carbono (C), oxígeno (O) e hidrógeno (H). Son a menudo llamados "azúcares" pero esta nomenclatura no es del todo correcta. Tienen una gran presencia en el reino vegetal (fructosa, celulosa, almidón, alginatos), pero también en el animal (glucógeno, glucosa). Se suelen clasificar según su grado de polimerización en:

- Monosacáridos (fructosa, glucosa, ribosa y desoxirribosa)
- Disacáridos (sacarosa, lactosa, maltosa)
- Trisacáridos (maltotriosa, rafinosa)
- Polisacáridos (alginatos, ácido algínico, celulosa, almidón, etc)

Lípidos

Los **lípidos** son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal el ser hidrófobas (insolubles en agua) y solubles en disolventes orgánicos como la bencina, el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial, a los lípidos se los llama incorrectamente **grasas**, ya que las grasas son sólo un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética (como los triglicéridos), la estructural (como los fosfolípidos de las bicapas) y la reguladora (como las hormonas esteroideas).

Proteínas

Las proteínas son polipéptidos, es decir están formados por la polimerización de péptidos, y estos por la unión de aminoácidos. Pueden considerarse así "poliamidas naturales" ya que el enlace peptídico es análogo al enlace amida. Comprenden una familia importantísima de moléculas en los seres vivos pero en

especial en el reino animal. Ejemplos de proteínas son el colágeno, las fibroínas, o la seda de araña.

Ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas; algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar pesos moleculares gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. Están formados por las partículas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. ("Ácidos nucleicos").

VI. Metodo Cientifico

Al hablar del método científico es referirse a la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que está constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la realidad. Y es así que el método científico procura una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y necesarios. En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos y técnicas según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las características concretas del objeto de estudio.

Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia en tanto que son procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de investigación con mayor o menor énfasis, según el momento en que éste se desarrolle. Estos métodos son el **análisis y la síntesis, la inducción y la deducción.**

VI.I El Método Analítico

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.⁷ ¿Qué significa Analizar? Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. El todo puede ser de diferente índole

VI. II El Método Sintético

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.

La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo; pero esta operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya que no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis.

Respecto de las síntesis racionales, por ejemplo, una hipótesis, ellas vinculan dos o más conceptos, pero los organiza de una forma determinada; los conceptos desnutrición y accidentes de trabajo al vincularse pueden dar por resultado una hipótesis: a medida que aumenta la desnutrición de los obreros, se incrementa la tasa de accidentes de trabajo.

La hipótesis es una síntesis que puede ser simple o compleja. Asimismo, todos los materiales pueden ser simples (un organismo unicelular) o complejos (un animal mamífero); las sociedades pueden ser relativamente simples (una comunidad primitiva) o complejas (una sociedad industrial).

El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso, pero en otro se complementan, se enriquecen; uno sin el otro no puede existir ya que ambos se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento.

Inducción y deducción

Debemos de tener en cuenta que, en cualquier área del conocimiento científico el interés radica en poder plantear hipótesis, leyes y teorías para alcanzar una comprensión más amplia y profunda del origen, desarrollo y transformación de los fenómenos y no quedarse solamente con los hechos empíricos captados a través de la experiencia sensible (recuérdese que en la ciencia no es cierto aquello de que los hechos hablan por sí solos).

Además, a la ciencia le interesa confrontar sus verdades con la realidad concreta ya que el conocimiento, como se ha dicho, no puede considerarse acabado, definitivo, tiene que ajustarse continuamente, en menor o mayor grado según el área de que se trate, a la realidad concreta la cual se encuentra en permanente cambio. En este proceso de ir de lo particular a lo general y de éste regresar a lo particular tenemos la presencia de dos métodos: la inducción y la deducción.

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no

solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías).

El método deductivo está presente también en las teorías axiomáticas, por ejemplo, en la Geometría de Euclides en donde los teoremas se deducen de los axiomas que se consideran principios que no necesitan demostración.

Existen otro método afín desde el punto de vista lógico: el hipotético deductivo. La diferencia con respecto al axiomático estriba en que las hipótesis de las que se deducen planteamientos particulares se elaboran con base en el material empírico recolectado a través de diversos procedimientos como la observación y el experimento

VI. III Pasos del método científico

Los pasos del método científico sirven para responder a una pregunta científica de una forma organizada y objetiva. Implica observar el mundo y sus fenómenos, llegar a una explicación de lo que se observa, probar si la explicación es válida, y finalmente aceptar o negar la explicación.

El método científico tiene por tanto una serie de características que lo definen: observación, experimentación, y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras.

Los protocolos del método científico pueden dividirse en seis pasos/fases/etapas que se aplican en todos los tipos de investigación:

- Observación
- Pregunta
- Formulación de la hipótesis

- Experimentación
- Análisis de datos
- Rechazar o aceptar la hipótesis.

Paso 1- Observación

Consiste en encontrar el tema relevante que se quiere observar o comprender y merece ser objeto de investigación para recoger datos de la realidad. En esta parte del proceso, se debe llevar a cabo un examen riguroso y atento de los hechos. Todo lo percibido se recopilará para su ulterior estudio.

Paso 2- Hacer una pregunta

El método científico comienza cuando el científico/investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando: ¿Cómo, ¿qué, ¿cuándo, ¿quién, ¿qué, por qué o dónde?

Por ejemplo, Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó: ¿Qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio?

Paso 3- Formulación de hipótesis

Otro paso del método científico consiste en realizar una proposición que permita dar respuesta a la cuestión planteada originalmente. Básicamente es una suposición, la cual será aceptada o rechazada en un futuro

Paso 4- Experimentación

El siguiente paso es la experimentación, cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos, en los que se ponen a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles.

Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Para evitar el error observacional en los experimentos, se utiliza la técnica del control experimental. Esta técnica utiliza el contraste entre múltiples muestras (u observaciones) bajo diferentes condiciones para ver qué varía o qué sigue siendo lo mismo.

Paso 5: Análisis de datos

Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí / no, presente / ausente, u otras observaciones. Es importante tener en cuenta los datos que no se esperaban o que no se deseaban. Muchos experimentos han sido saboteados por investigadores que no tienen en cuenta los datos que no concuerdan con lo que se espera. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. Las predicciones de la hipótesis se comparan con las de la hipótesis nula, para determinar cuál es más capaz de explicar los datos. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo

suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más información sobre el mismo tema

Paso 6: Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis

Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos.

Simplemente preguntar, ¿Los datos encajan en la

hipótesis? es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos, para establecer un grado de «aceptación» o «rechazo». Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento.

Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta.

Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos.

Otros pasos son: 7- Publicar resultados y 8- Comprobar los resultados replicando la investigación (realizado por otros científicos)

Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental.

Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo.

VII. I La Célula

La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células

VII. II Características generales de las células

Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra o μm (1 μm es igual a una millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 30 μm de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 μm de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada.

Composición química

En los organismos vivos no hay nada que contradiga las leyes de la química y la física. La química de los seres vivos, objeto de estudio de la bioquímica, está dominada por compuestos de carbono y se caracteriza por reacciones acaecidas en solución acuosa y en un intervalo de temperaturas pequeño. La química de los organismos vivientes es muy compleja, más que la de cualquier otro sistema químico conocido.

Está dominada y coordinada por polímeros de gran tamaño, moléculas formadas por encadenamiento de subunidades químicas; las propiedades únicas de estos compuestos permiten a células y organismos crecer y reproducirse. Los tipos

principales de macromoléculas son las proteínas, formadas por cadenas lineales de aminoácidos; los ácidos nucleicos, ADN y ARN, formados por bases nucleotídicas, y los polisacáridos, formados por subunidades de azúcares.

División celular

Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células de cualquier planta o animal han surgido a partir de una única célula inicial —el óvulo fecundado— por un proceso de división.

El óvulo fecundado se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula parental. Después cada una de las células hijas vuelve a dividirse de nuevo, y así continúa el proceso. Salvo en la primera división del óvulo, todas las células crecen hasta alcanzar un tamaño aproximado al doble de la inicial antes de dividirse.

En este proceso, llamado mitosis, se duplica el número de cromosomas (es decir, el ADN) y cada uno de los juegos duplicados se desplaza sobre una matriz de microtúbulos hacia un polo de la célula en división, y constituirá la dotación cromosómica de cada una de las dos células hijas que se forman.

Pasos para la realización de la división de las células

- La célula se prepara para dividirse.
- Los cromosomas se dividen.
- Se forma el huso acromático.
- Las cromáticas se alinean en el centro de la célula.
- Las cromáticas se separan.
- La célula se estrecha por el centro.
- La membrana celular empieza a dividirse.
- Las dos nuevas células hijas reciben la misma dotación cromosómica

La división celular o

Comprende la división del núcleo o **mitosis**, también denominada **cariocinesis**; y la división del citoplasma o **citocinesis**.

VII.III LA MITOSIS

La mitosis es el tipo de división nuclear que tiene lugar cuando se han de generar células con igual número de cromosomas que la célula madre. Se divide en cuatro fases:

- **Profase:** se inicia cuando empiezan a condensarse las fibras de ADN hasta formar las dos cromáticas, unidas por el centrómero. Se forma el complejo centriolar, constituido por un centriolo y un procentriolo diplosoma (ver t26) y el material pericentriolar o centrosoma, a partir del cual se forman los microtúbulos que formarán el huso acromático.
- Se despolimeriza la lámina nuclear y se rompe la envoltura. Se forma la placa cinetocórica en el centrómero.
- **Metafase:** debido al alargamiento de los microtúbulos cinetocóricos, los cromosomas quedan equidistantes a ambos complejos centriolares, disponiéndose en la mitad del huso y constituyendo la placa ecuatorial.
- **Anafase:** se inicia con la separación de las dos cromátidas hermanas, que constituyen el cromosoma metafásico, formando el cromosoma anafásico con una sola cromátida. El anafase acaba cuando un juego de cromosomas anafásicos llega a un polo y el otro juego al polo opuesto.
- **Telofase:** comienza a unirse la lámina nuclear a los cromosomas, facilitando la formación de la nueva envoltura nuclear. Los cromosomas empiezan a desenrollarse, lo que posibilita la transcripción y la formación de la región organizadora nucleolar.

VIII. Citocinesis

La división del citoplasma en las células animales se realiza por estrangulación del citoplasma. Comienza al final del anafase, cuando aparece el surco de división como resultado de la formación del anillo contráctil interno. El anillo está formado por polímeros de actina.

VIII. I La meiosis

La meiosis es la división celular que permite la reproducción sexual. Comprende dos divisiones sucesivas: una **primera división meiótica**, que es una **división reduccional**, ya que de una célula madre diploide ($2n$) se obtienen dos células hijas haploides (n); y una **segunda división meiótica**, que es una **división ecuacional**, ya que las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la madre (como la división mitótica). Así, de dos células n de la primera división meiótica se obtienen cuatro células n . Igual que en la mitosis, antes de la primera división meiótica hay un periodo de interfase en el que se duplica el ADN. Sin embargo, en la interfase de la segunda división meiótica no hay duplicación del ADN.

Primera División Meiótica

- **Profase I:** es la más larga y compleja, puede durar hasta meses o años según las especies. Se subdivide en: leptoteno, se forman los cromosomas, con dos cromátidas; zigoteno, cada cromosoma se une íntimamente con su homólogo (fenómeno de sinapsis); paquiteno, los cromosomas homólogos permanecen juntos formando un bivalente o tétrada; diploteno, se empiezan a separar los cromosomas homólogos, observando los quiasmas; diacinesis, los cromosomas aumentan su condensación, distinguiéndose las dos cromáticas hermanas en el bivalente.
- **Metafase I:** la envoltura nuclear y los nucleolos han desaparecido y los bivalentes se disponen en la placa ecuatorial.
- **Anafase I:** los dos cromosomas homólogos que forman el bivalente se separan, quedando cada cromosoma con sus dos cromátidas en cada polo.
- **Telofase I:** según las especies, bien se desespiralizan los cromosomas y se forma la envoltura nuclear, o bien se inicia directamente la segunda división meiótica.

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

Está precedida de una breve interfase, denominada intercinesis, en la que nunca hay duplicación del ADN. Es parecida a una división mitótica, constituida por la **profase II**, la **metafase II**, el **anafase II** y la **telofase II**.

Comparación entre mitosis y meiosis.

VII.II Difusión.

La diálisis es la difusión de partículas disueltas (soluto) a través de una membrana semipermeable,

Ósmosis es la difusión de moléculas de solvente (agua) a través de las mismas.

Según la concentración de solventes y solutos (por ejemplo, el agua sería el solvente y la sal el soluto en el ejemplo anterior) se pueden clasificar los medios en:

- **Hipotónicos:** cuando la concentración de soluto es menor respecto al medio con el que se compara
- **Hipertónico:** cuando la concentración de soluto es mayor respecto al medio con el que se compara.
- **Isotónico:** cuando ambos medios tienen la misma concentración.

Ósmosis en los seres vivos

En los seres vivos la ósmosis es un proceso fundamental ya que para la supervivencia de las células es fundamental mantener lo que se llama el equilibrio osmótico necesario para que la célula pueda realizar sus funciones.

Ósmosis en la célula animal

Las membranas de las células son semipermeables por lo que la ósmosis es un fenómeno que sucede de forma natural. De este modo, si los animales no presentan mecanismos para equilibrar adecuadamente la concentración en las células, por presión osmótica pueden suceder dos fenómenos:

- **Citólisis:** sucede la célula se encuentra en un medio hipotónico y tiende a absorber agua para alcanzar el equilibrio isotónico; en
- este caso la célula puede llegar a estallar dando lugar a la citólisis.
- **Crenación:** sucede cuando la célula está en un medio hipertónico y el agua tiende a salir. Esto puede llevar a la deshidratación pudiendo llegar a la muerte de la célula. Este fenómeno se llama crenación.

IX. Los Tejidos

Un tejido se define como el conjunto de células con estructura semejante que desempeña una misma labor.

El cuerpo humano y todas las formas de vida complejas están formados por tejidos, los cuales al agruparse entre sí integran los órganos que conforman los diferentes sistemas.

Los tejidos son

Vegetales y animales

Tejidos vegetales son un conjunto de células de la misma condición, unidas unas con otras más o menos sólidamente y de manera perdurable para formar conjuntos macizos o por lo menos laminares, y que tengan algún cometido en común.

Clasificación

Meristemáticos, Crecimiento • Protección • Nutrición o fundamentales • Conducción

Tejidos animales

Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancia o matriz intercelular entre ellas. La matriz intercelular está compuesta por agua, sales minerales y proteínas en distintas proporciones según el tejido de que se trate.

Existen cuatro tipos principales de tejidos: Epitelial, conectivo, muscular y nervioso

Tejido epitelial

Formado por células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas. Se clasifica en dos tipos:

Epitelio de revestimiento: recubre y protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades (boca) y conductos internos (vasos sanguíneos, vías respiratorias). En general carece de capilares sanguíneos, pero puede tener terminaciones nerviosas.

Se clasifica en:

Simple o monoestratificado: formado por una sola capa de células. Recubre órganos o cavidades internas (endocardio, endotelio de los vasos sanguíneos, pleura, etc.).

Seudoestratificado: formado por una sola capa de células, aunque parece formado por varias debido a que las células tienen diferentes longitudes y presentan su núcleo a diferentes alturas. Es característico en vías urinarias y bronquiales.

Tejido Conectivo

Son un grupo de tejidos muy diversos, que comparten:

Su función de relleno, ocupando los espacios entre otros tejidos y entre órganos, y de sostén del organismo, constituyendo el soporte material del cuerpo.

Su estructura. Están formados por:

- Células bastante separadas entre sí. Se denominan con la terminación “-blasto” cuando tienen capacidad de división y fabrican la matriz intercelular y con la terminación “-cito” cuando pierden la capacidad de división.
- Fibras de colágeno (proporcionan resistencia a la tracción), de elastina (proporcionan elasticidad) y de reticulina (proporcionan unión a las demás estructuras).
- Matriz intercelular de consistencia variable que rellena los espacios entre células y fibras y constituida por agua, sales minerales, polipéptidos y azúcares. La consistencia de la matriz determina la clasificación de los tejidos conectivos.

Tejido muscular:

Sus células son capaces de contraerse, cuando reciben la orden de las células nerviosas, y se relajan posteriormente dando lugar al movimiento.

Las células que lo forman, denominadas miocitos o fibras musculares, contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas contráctiles: actina y miosina.

Existen tres tipos de tejido muscular:

- Tejido muscular liso: formado por células alargadas y mononucleadas, al microscopio no se ven bandas claras y oscuras. Controlado por el Sistema nervioso autónomo o vegetativo, de contracción lenta, mantenida e involuntaria. Se encuentra en la pared de los conductos internos: vasos sanguíneos, tubo digestivo, aparato urinario, etc.
- Tejido muscular estriado esquelético: sus células son muy largas, multinucleadas y con bandas alternadas claras y oscuras al observarlas al microscopio. Controlado por el Sistema nervioso central, su contracción es rápida y voluntaria. Se localiza en los músculos unidos a los huesos, su función es movilizar el esqueleto y la mímica.
- Tejido muscular cardíaco: sus células son cortas, ramificadas y con un solo núcleo. Tienen bandas claras y oscuras. Están controladas por el Sistema nervioso autónomo o vegetativo, su contracción es rápida, involuntaria y automática.

Tejido nervioso

Es un tejido especializado en captar las variaciones del medio, elaborar una respuesta y conducirla a los órganos efectores. Constituido por dos tipos de células:

Neuronas: Son la unidad anatómica y fisiológica de este tejido, tienen tamaños variables, cuerpo estrellado y formas diferentes según su función. Están formadas por:

Cuerpo neuronal, contiene el núcleo y las estructuras citoplasmáticas.

Dendritas, son prolongaciones cortas y numerosas que contactan con otras neuronas.

Axón, prolongación larga y única que conduce el impulso a otras neuronas, músculos o glándulas. Suele estar recubierto por Células de Schwann que actúan como aislante.

Células de la glía: son un conjunto de células que proporcionan protección, soporte y facilitan nutrientes a las neuronas. Las células de Schwann son un ejemplo de ellas. No generan ni conducen el impulso nervioso, forman más de la mitad del Sistema nervioso.

IX.I Tipos de clasificación

a) Clasificación utilitaria Divide a los animales y a las plantas por su uso. El problema es que un ser vivo puede tener varias funciones, o no tener ninguna, por lo que se clasifica de forma práctica y no científica.

b) Clasificación artificial Considera a los organismos como seres invariables, se fija en características fácilmente observables, tomando en cuenta las semejanzas o diferencias externas de los seres vivos: tamaño, forma, color, etc.

c) Clasificación natural Considera las relaciones que existen entre los seres vivos, analizando su parentesco evolutivo según diversas características: celulares, genéticas, bioquímicas, fisiológicas, etc.

IX.II Los cinco reinos

Todas las especies vivientes han evolucionado a partir de otras preexistentes y, por lo tanto, se pueden establecer categorías no sólo con base en semejanzas morfológicas, sino también al parentesco evolutivo. En 1969, el taxónomo R. H. Whittaker estableció la agrupación de los seres vivos en cinco grandes reinos, clasificación que se mantiene en la actualidad, aunque con modificaciones más recientes, y que se pueden representar como un árbol de relaciones evolutivas que muestra el origen de cada uno de ellos.

Reino moneras Organismos unicelulares, procariotas y autótrofos o heterótrofos. Se subdivide en dos grupos principales:

1. **Arqueobacterias** (bacterias primitivas) Bacterias que viven en ambientes extremos: fuentes termales, fumarolas marinas, lagos salinos

2. **Eubacterias**

Reino protocistas Organismos unicelulares y pluricelulares sencillos, no forman tejidos, eucariotas, autótrofos fotosintéticos o heterótrofos.

IX.III Se subdivide en dos grupos principales:

1. Algas

2. Protozoos

Reino hongos Organismos unicelulares y pluricelulares sencillos, no forman tejidos, eucariotas y heterótrofos. Comprende numerosos grupos, dos de los principales son:

1. Ascomicetes Mohos, levaduras, trufas

2. Basidiomicetes Setas y otros hongos

Reino metafitas Organismos pluricelulares, con verdaderos tejidos, eucariotas y autótrofos fotosintéticos.

Se subdivide en varios :

1. Briofitas Musgos

- 2. Pteridofitas Helechos
- 3. Gimnospermas
- 4. Angiospermas Plantas con flores

Reino metazoos Organismos pluricelulares, con verdaderos tejidos, eucariotas y heterótrofos.

Se subdivide en varios :

- 1. Poríferos Esponjas
- 2. Cnidarios Celentéreos
- 3. Anélidos
- 4. Moluscos
- 5. Artrópodos
- 6. Equinodermos
- 7. Cordados Peces, asedias, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

X. Modalidades De Nutricion

	Organismos autótrofos	Organismos heterótrofos
Definición	Organismos capaces de producir su propio alimento por medio de la fotosíntesis, o de la quimiosíntesis.	Organismos incapaces de producir su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas y dependen de otros organismos de la cadena alimenticia.
Produce su propia comida	Sí.	No.

Nivel en la cadena alimenticia	Productor.	Consumidor primario, secundario y terciario.
Tipos	<ul style="list-style-type: none"> • Fotosintética; • Quimiosintética. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carnívoros; • Herbívoros; • Omnívoros; • Hematófagos; • Ictiófagos; • Coprófagos; • Ornitófagos; • Insectívoros; • Carroñeros; • Planctívoros.
Qué comen	Producen su propia comida a través de la luz o la energía química.	Comen otros organismos (plantas o animales) para obtener proteínas y energía.
Ejemplos	Plantas, algas y algunas bacterias.	Buey, conejo (herbívoros), seres humanos, cerdo (omnívoros), león, caimán (carnívoros).

X.I La nutrición holozoica puede clasificarse además en cuanto a la fuente de alimento: los herbívoros, como las vacas, obtienen alimento de las plantas; los carnívoros, como los lobos, obtienen nutrientes de otros animales; los omnívoros, como el hombre, utilizan tanto plantas como animales para comer.

Un saprofito (del griego σάπρος, sáprós, "podrido" y φυτός fitos, "planta") es un organismo heterótrofo que obtiene su energía de materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros seres vivos, de los cuales extrae los compuestos orgánicos que requiere como nutrientes.

X.II Ecosistema

El ecosistema es el sistema compuesto por el conjunto de organismos vivos establecidos en un espacio y sus elementos físicos. El ecosistema corresponde a uno de los niveles de estudio de la ecología, ciencia que se encarga de las interrelaciones entre los organismos y su medio ambiente. La palabra "ecosistema" fue usada por el ecólogo británico Arthur Tansley en 1936. Los humanos también participamos en gran parte de los ecosistemas, positiva y negativamente.

X.III Productores, consumidores y descomponedores

Los productores: Son los autótrofos, aquellos organismos que producen materia orgánica «primariamente», partiendo de inorgánica, por fotosíntesis o quimiosíntesis.

Consumidores. Son los heterótrofos, aquellos organismos que fabrican materia orgánica partiendo de la materia orgánica que obtienen de otros seres vivos; fabrican sus componentes orgánicos propios a partir de los ajenos. Los consumidores pueden a su vez proporcionar materia orgánica a otros, cuando son consumidos o cuando son aprovechados, por ejemplo, sus residuos

Los descomponedores:

Los descomponedores, también llamados saprofitos o detritívoros, son organismos que se alimentan de tejidos o células muertas llamadas detritos, cumplen una importante función en el ecosistema

Las bacterias

Son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos), sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). Las bacterias son células procariotas, por lo que, a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos.

XI. Postulado de Koch

Los postulados son los siguientes: El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro aislado del cuerpo del animal. El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado.

Estructura y reproducción de las Bacterias

Algunas **bacterias**, todavía reproduciéndose asexualmente, forman **estructuras** reproductivas más complejas que facilitan la dispersión de las células hijas recién formadas. Por otro lado, cabe destacar un tipo de **reproducción** sexual en **bacterias**, denominada parasexualidad **bacteriana**.

XI.I Los virus

Son sistemas termodinámicos constituidos por partículas de ácidos nucleicos contenidos dentro de una cápsula generalmente hecha de proteínas, aunque algunos virus de ARN, como algunas partículas parásitas de plantas, estén desnudos, o sea, no contenidos por una cápside.

La particularidad de los virus es que si ellos se encuentran en un campo abiótico, ellos muestran las características de los seres inertes, pues no son capaces de capturar autónomamente la energía del ambiente para redirigirla hacia procesos metabólicos específicos ni hacia funciones definidas, por ejemplo, la reproducción, la respiración, la fermentación, etc. Sin duda, cuando los virus se encuentran en un campo abiótico son seres inertes.

Estructura y organización de las partículas virales

Los virus más pequeños y simples están constituidos únicamente por ácido nucleico y proteínas. El ácido nucleico es el genoma viral, ubicado en el interior de la partícula, y puede ser ADN o ARN. Generalmente está asociado con un número pequeño de moléculas proteicas que pueden tener actividad enzimática o cumplir alguna función estabilizadora para el plegamiento del ácido nucleico y armado de la partícula viral. Este conjunto de genoma y proteínas íntimamente asociadas es llamado "*core*", *núcleo*, *nucleoproteína* o *nucleoide*. Este núcleo central está

rodeado por una cubierta proteica, la *cápside*, que junto con el genoma constituye la *nucleocápside*.

Las cápsides virales están formadas por un gran número de subunidades polipeptídicas que se ensamblan adoptando una simetría de tipo helicoidal (nucleocápside en forma de bastón) o icosaédrica (partículas casi esféricas). En algunos virus más complejos, por fuera de la cápside se encuentra otra cubierta, la *envoltura*, que es una estructura membranosa constituida por lípidos y glicoproteínas. Dicha cubierta viral puede ser considerada una cubierta protectora adicional.

Los bacteriófagos (también llamados fagos,

Del griego φαγητόν *faguētón*, 'alimento', 'ingestión')

Son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Al igual que los virus que infectan células eucariotas, los fagos están constituidos por una cubierta proteica o cápside en cuyo interior está contenido su material genético, que puede ser ADN, de 5000 a 500 000 pares de bases. El tamaño de los fagos oscila entre 20 y 200 nm. Aproximadamente.

Rickettsia es un género de bacterias (colectivamente denominadas **rickettsias**) que pertenece a la familia Rickettsiaceae (junto con los géneros Orientia y Wolbachia). Las **rickettsias** son bacterias, muy pequeñas, Gram-negativas y no forman esporas.

XI.II Algas Y Hongo Las algas son un grupo muy diverso. Estos organismos acuáticos van desde seres microscópicos unicelulares hasta organismos multicelulares que forman grandes colonias muy grandes y vistosas.

Las algas realizan una de las mayores aportaciones de oxígeno al planeta; se estima que participan con cerca del 50% de la fotosíntesis global. Actualmente el término alga se refiere a organismos que tienen células con núcleo (Eucariontes) y se excluyen las algas-verde azules pertenecientes al reino de las bacterias (*Phylum Cyanobacteria*) (Woese *et al.* 1990).

La gran diversidad de algas se reúne en un grupo con parentescos diversos (polifilético). Los grupos más importantes y conocidos pertenecen a dos reinos distintos: las algas verdes (*División Chlorophyta*) al reino Plantae y las rojas (*Phylum Rhodophyta*) y pardas o cafés (*Phylum Heterokontophyta*) pertenecen al reino de Protista.

¿Cuántas hay?

Se calcula que existen alrededor de 27,000 especies descritas de algas en el mundo. En México se reconocen 2,702 especies descritas entre marinas y dulceacuícolas; 1,600 especies son marinas y 1,102 dulceacuícolas.

¿Dónde viven?

La mayoría de las algas son organismos acuáticos que viven en agua dulce o marina, es posible encontrar

Algunas especies en hábitats muy diversos como troncos de árboles, bancos de nieve y aguas termales. Existen ciertas algas que viven en simbiosis con o dentro de animales, hongos y plantas; tal es el caso de los líquenes en donde se juntan hongos y algas (*Phylum Cyanobacteria*) y los corales en donde se juntan celenterados y algas (*Phylum Dinoflagellata*).

XII. Los Hongos

Son organismos unicelulares o pluricelulares heterótrofos que no forman auténticos tejidos y que tienen estructura de talo. No tienen sensibilidad ni se pueden mover.

Se reproducen por medio de esporas, pudiendo ser su reproducción sexual o asexual. La mayor parte de ellos son saprofitos, por vivir sobre organismos muertos. Muchos son parásitos que causan enfermedades y otros son simbióticos. Son muy importantes ya que actúan como descomponedores de la materia y algunos son productores de antibióticos o alimentos.

Algunos Hongos viven en el agua (Hongos de agua dulce). Son saprofitos o parásitos de peces o plantas. Sus paredes son celulósicas y sus micelios ramificados carecen de tabiques transversales. Otros, la gran mayoría, son terrestres como los mildius, royas blancas, mohos, levaduras, setas.

XII.I La genética

Es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia biológica. Estudia el ADN, su composición, organización, cómo se estructura en genes que es la unidad básica de información genética y en cromosomas, además de cómo se produce la herencia de los caracteres biológicos. La replicación del ADN y la regulación de la expresión génica también se encuentran dentro de su objeto de estudio.

XII.II Existen varios tipos de herencia genética:

Autosómica dominante:

Este patrón ocurre cuando el alelo que presenta la mutación domina sobre el otro y, por lo tanto, sólo se necesita una copia de éste para desarrollar la enfermedad. Este tipo de herencia se da en los cromosomas autosómicos (o autosomas). La probabilidad de que una persona afectada transmita la enfermedad a su descendencia es de un 50 %.

Algunos ejemplos de enfermedades que siguen este patrón de herencia son: enfermedad o corea de Huntington, distrofia miotónica, neurofibromatosis tipo 1, hipercolesterolemia familiar, poliquistosis renal, acondroplasia.

Autosómica recesiva:

En este caso, el alelo normal domina sobre el alelo mutado, de modo que, se necesita que los dos alelos presenten la mutación para que se manifieste la enfermedad. Los individuos que sólo tienen un alelo mutado no desarrollan la enfermedad, pero son portadores. Este patrón de herencia se da en genes situados en los autosomas. Cuando ambos progenitores son portadores, la probabilidad de que sus hijos también lo sean es de un 50% y de que padezcan la enfermedad un 25%.

Algunas enfermedades autosómicas recesivas son: fibrosis quística, hemocromatosis, talasemia, fiebre mediterránea familiar, enfermedad de Wilson.

Herencia ligada al cromosoma X:

En este caso, el gen mutado se localiza en el cromosoma X. Este tipo de herencia puede ser, a su vez, dominante o recesiva.

Algunos ejemplos de enfermedades con herencia ligada al cromosoma X son: X-frágil (dominante), hemofilia A (recesiva).

XIII. Procesos De La Genética Kölreuter describió muchas especies de la flora, y estudio el polen; además fue un pionero en hibridación. Se le considera uno de los padres de la biología floral. Entendió perfectamente la anemofilia. Recuérdese que aún los botánicos del siglo XIX sentían repugnancia de suponer sexualidad en los vegetales.

1.ª ley de Mendel: Principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial

Establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípicamente y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores (de genotipo dominante), independientemente de la dirección del cruzamiento. Expresado con letras mayúsculas las dominantes ($A = \text{verde}$) y minúsculas las recesivas ($a = \text{amarillo}$), se representaría así: $AA \times aa = Aa, Aa, Aa, Aa$. En pocas palabras, existen factores para cada carácter los cuales se separan cuando se forman los gametos y se vuelven a unir cuando ocurre la fecundación.

2.ª Ley de Mendel: Principios de la segregación

Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett.

Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos (diploides con dos variantes alélicas del mismo gen: Aa) y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos guisantes con características de piel verde y otros (menos) con características de piel amarilla, comprobó que la proporción era de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarilla (3:1).
 $Aa \times Aa = AA, Aa, Aa, aa$.

3.ª ley de Mendel: Ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres.

En ocasiones es descrita como la 2.ª ley, en caso de considerar solo dos leyes (criterio basado en que Mendel solo estudió la transmisión de factores hereditarios y no su dominancia/expresividad). Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos, por lo tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro.

Solo se cumple en aquellos genes que no están ligados (es decir, que están en diferentes cromosomas) o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. En este caso la descendencia sigue las proporciones. Representándolo con letras, de padres con dos características AALL y aall (donde cada letra representa una característica y la dominancia por la mayúscula o minúscula), por entrecruzamiento de razas puras (1.ª Ley), aplicada a dos rasgos, resultarían los siguientes gametos: $AL \times al = AL, Al, aL, al$.

Cromosoma Y Genes

En biología y citogenética, se denomina cromosoma (del griego χρώμα, -τος chroma, color y σῶμα, -τος soma, cuerpo o elemento) a cada una de las estructuras

altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo.

Cada cromosoma presenta una forma y un tamaño característicos, y **se encuentran en pares**, por lo general, en idéntico número para todos los individuos de una misma especie. Dependiendo de la cantidad de cromosomas que tengan (carga cromosómica), las células puede ser diploides ($2n$) o haploides ($1n$). El número cromosómico de la especie humana son 46 pares.

XIII.I Estructura de los cromosomas

Los cromosomas **tienen una estructura doble**, compuesta por dos estructuras paralelas entre sí y unidas por un centrómero, llamadas cromátidas. En cada uno de los “brazos” de una cromátida están ubicados los genes, en idéntica posición respecto a su homóloga (recordemos que tienen forma de X), en compartimientos llamados *locus* (*loci* en plural).

XIII.II Tipos de cromosomas

Como se ha visto ya, existen cromosomas distintos para células eucariotas y procariotas, diferenciables en forma y funcionamiento.

- Cromosomas procariontes. Poseen una sola cadena de ADN y están ubicados dentro de los nucleoides dispersos en el citoplasma de las células.
- Cromosomas eucariontes. Considerablemente más grandes, poseen una doble cadena de ADN lineal (en doble hélice).

Sin embargo, los cromosomas de los seres vivos eucariotas también pueden distinguirse según su función específica en la constitución del genoma total del individuo, algo que resulta sumamente importante cuando se está creando un nuevo individuo de la especie mediante la reproducción sexual:

- **Cromosomas somáticos.** También llamados autosómicos, le dan al individuo sus características no sexuales, es decir, aquellas que lo definen en el resto de los aspectos no reproductivos.

- **Cromosomas sexuales.** Conocidos como alosomas, son los cromosomas que determinan las características sexuales del individuo y por ende se pueden diferenciar de acuerdo al género biológico: los varones tienen un par 23 de cromosomas de tipo XY, mientras que las mujeres de tipo XX.

XIV. Los cruces mono híbridos Un **cruce mono híbrido** es un cruzamiento que se realiza entre dos individuos que difieren en solamente una característica para la que son homocigóticos. Cada uno de ellos tiene un diferente fenotipo definido por dos alelos iguales, lo que resulta en una descendencia con características opuestas.

El **gen recesivo** es aquel que, en un par alélico, no puede manifestarse en presencia del **gen dominante**. Para que este **gen** se observe en el fenotipo, el organismo tiene que reunir dos copias del mismo (es decir, una recibida del padre y la otra, de origen materno).

A. Genotipo

Es el conjunto de genes de un organismo. Es toda la dotación genética de un individuo. El genotipo también recibe el nombre de genoma.

B. Fenotipo

Es del conjunto de características o rasgos físicos de un organismo.

Son ejemplos de fenotipo el color, la altura, el tamaño, la forma del cuerpo y comportamiento de un individuo.

C. Homocigoto

Organismo diploide que lleva alelos idénticos en uno o mas loci génicos. Ejemplo: El gen de la forma de la semilla de las plantas de chícharo tiene dos alelos idénticos: un alelo para la forma de la semilla redonda R , y otro alelo para la forma de la semilla arrugada r . Una planta homocigota contiene los alelos para la forma de la semilla (RR) o (rr) .

D. Heterocigoto

Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto.

EJEMPLO: El gen para la forma de la semilla de la planta del chícharo tiene dos formas: una forma o alelo para la semilla redonda o lisa; y otra forma o alelo para

semilla rugosa. Una planta heterocigoto tiene los siguientes alelos para la forma de la semilla: (Rr).

Determinación Genética Del Sexo

- **Determinación cromosómica:** Es el tipo más habitual, en el que el sexo viene determinado por la presencia de cromosomas especiales, denominados **CROMOSOMAS SEXUALES**, frente al resto de cromosomas o **AUTOSOMAS**; estos cromosomas suelen ser dos, uno grande, casi metacéntrico denominado, cromosoma X, y otro telocéntrico, llamado cromosoma Y. Aunque este caso se da en la mayoría de animales y plantas, existen diferentes formas:
 - sexo determinado por un solo cromosoma: XO
 - sexo determinado por dos cromosomas: puede ser XX para hembras y XY para machos (sexo heterogamético), como sucede en la especie humana, o al revés, como sucede en muchas aves.
 - sexo determinado por un conjunto de cromosomas: el sexo suele depender de la relación entre el número de cromosomas X e Y.

Referencias

1. Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (1991). Metodología de la investigación (2ª ed., 2001). México D.F., México. McGraw-Hill.
2. Kazilek, C.J. y Pearson, David (2016, junio 28). What is the scientific method? Arizona State University, College of Liberal Arts and Sciences. Consultado el 15 de enero del 2017.
3. Lodico, Marguerite G.; Spaulding, Dean T. y Voegtle, Katherine H. (2006). Methods in Educational Research: From Theory to Practice (2ª ed., 2010). San Francisco, Estados Unidos. Jossey-Bass.
4. Márquez, Omar (2000). El proceso de la investigación en las ciencias sociales. Barinas, Venezuela. UNELLEZ.

5. Tamayo T., Mario (1987). El Proceso de la Investigación Científica (3ª ed., 1999). México D.F., México. Limusa.
6. Vera, Alirio (1999). Los Análisis de Datos. San Cristóbal, Venezuela. Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET).
7. Wolfs, Frank L. H. (2013). Introduction to the Scientific Method. Nueva York, Estados Unidos. Universidad de Rochester, Department of Physics and Astronomy. Consultado el 15 de enero del 2017.
8. Wudka, José (1998, septiembre 24). What is the “scientific method”? Riverside, Estados Unidos. University of California, Department of Physics and Astronomy. Consultado el 15 de enero del 2017.
9. Martyn Shuttleworth (Apr 23, 2009). Who Invented the Scientific Method?. Retrieved Dec 23, 2017 from Explorable.com: explorable.com
10. Referencias Bibliográficas • Consultado en: duiops.net/seresvivos/metafitas_tejidos.html • Consultado en: liceodigital.com/biologia/cuerpo2.htm • Ville a. calude(2003) Biología, Mcgraw-Hill

CONFIDU